

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL
IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA
IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

NO DECORRER DO ESPAÇO-TEMPO: DRAMATURGIAS ESPACIAIS NAS NARRATIVAS ARQUITETÔNICAS

Alessandro Yamada, FAUUSP, Brasil.
<alessandro.yamada@usp.br>

Palavras-chave

montagem, drama, narrativa, cinema, espacialidade

Resumo

Partindo da hipótese de que a experiência do corpo que apreende o espaço através do movimento introduz condições de comunicabilidade num meio não-verbal, tal qual é a arquitetura, este artigo propõe demonstrar como a noção cinematográfica de montagem poderia se articular com o princípio fenomenológico da espacialidade, assim inaugurando a possibilidade de um discurso arquitetônico e de uma organização dramática que estrutura essa experiência. Desse modo, o conceito de discurso ou narrativa poderia ser entendido, a-priori, como a experiência cognitiva e mediativa de caráter sequencial

provocada pelo percurso do observador que se movimenta através do espaço, coincidindo com a própria noção de espacialidade definida por Lucrecia D'Alessio Ferrara. Por sua vez, o conceito de montagem adotado por este artigo é de Sergei Eisenstein, que o define como o choque entre dois planos que produz um conceito ou ideia abstrata e, como consequência, sintetiza um efeito dramático como subproduto desse procedimento. Portanto, a noção de montagem tornar-se-ia ferramenta de linguagem que, aplicada à experiência do espaço, viabilizaria a possibilidade de uma dramaturgia no campo da arquitetura.

Introdução

Conforme apresenta Roland Barthes (1975), há incontáveis formas de narrativa no mundo. Ela está presente em todos os tempos, todos os lugares, em todas as sociedades. Ela se inicia com a própria história da humanidade. Não há, nem nunca houve, um povo sem narrativa. Ela se estende por todos os meios, como se todas as substâncias pudessem ser capazes de acomodar as histórias que criamos. Analogamente, ao considerarmos a arquitetura como medium que acontece no espaço-tempo, esta deixa de ser apenas um objeto construído no espaço para se tornar relação entre coisa e sujeito, na qual a materialidade se articula com o indivíduo através do movimento na dimensão espaço-temporal, evocando conhecimentos e memórias que transportam este sujeito de um estado de movimento físico para o psicológico, como a própria experiência do cinema.

Bruno Zevi (1996) comenta que a dimensão discursiva na arquitetura surge através da caminhada, pela movimentação do observador pelo espaço construído. Essa experiência real, corpórea e direta encontra no cinema sua melhor forma de representação: “A linguagem do cinema, seja por suas características, seja pelo modo como articula espaço e tempo, [é] a que mais se aproxima da vivência moderna do espaço arquitetônico urbano.” (ZEVI, 1950). Conforme atesta o autor, trata-se de uma aproximação. Ou seja, apesar das similitudes, a experiência do cinema diverge da experiência da arquitetura num fundamento crucial: cinema é a representação de um mundo, portanto, simulacro do real, enquanto que arquitetura é o mundo, a própria realidade.

Bernard Tschumi (1996) se aprofunda no problema ao indagar-se de uma definição apropriada para uma narrativa arquitetônica, pois uma narrativa

pressuporia não só uma sequência, mas também uma linguagem. O autor prossegue com outra questão: se a narrativa arquitetônica correspondesse à narrativa da literatura, o espaço seria constituído por signos que, articulados em sequência, configurariam um discurso? Portanto, este artigo deverá confrontar e conciliar as inquietações de Tschumi, sendo necessário uma tradução dos conceitos de narrativa, montagem e drama respeitando o caráter espaço-temporal, não-verbal e real da experiência arquitetônica.

A arquitetura falante

A arquitetura como linguagem tem em Haroldo de Campos (1977) um defensor dessa possibilidade, ao assinalar que a comunicação não se dá apenas pela linguagem verbal, admitindo a existência de outros sistemas de signos não verbais. A argumentação de Campos é caucionada por outros semiólogos, como Roman Jakobson, que reconhece a existência de uma teoria de signos mais ampla que a linguagem verbal (JAKOBSON apud CAMPOS, 1977, p.133), ou Charles Sanders Peirce, que afirma que o signo extrapola a linguagem verbal. (PEIRCE apud CAMPOS, 1977, p.133). Umberto Eco, por sua vez, admite que nem todo ato comunicativo se baseia sobre uma língua falada. (ECO apud CAMPOS, 1977, p.133). Mantendo as indagações de Tschumi em vista, tais autores oferecem uma possibilidade à disciplina da arquitetura que, caso esta sustente um processo de semiose, ela não necessariamente obedeceria à sintaxe da linguagem verbal.

Figura1 - Etienne-Louis Boullée - Cenotáfio de Newton: elevação perspectiva

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Fonte: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53172064m?rk=193134;0>. Acesso em 26/06/2023.

Na Era das Luzes, Étienne-Louis Boullée defendia que os edifícios institucionais fossem poemas, capazes de denotar o seu caráter e, assim, fazer reconhecer a sua finalidade. A partir da premissa utilitária dos programas institucionais, Boullée propunha, magnificando volumes puros sob o sombreamento do contraluz, conduzir-nos à imaginação, à poesia propriamente declamada como imagem. Seus edifícios não pertencem à uma dimensão tectônica, - apesar de se inspirar nela -, pois existem no campo linguístico da metáfora. O edifício como um signo, elemento simbólico evocativo de sentimentos e conceitos abstratos, transforma a arquitetura em linguagem, a *architecture parlante*:

Como o 'retor' ordena pela 'dispositio' os elementos do discurso, o arquiteto agencia na composição os componentes da edificação. Os sentimentos que à obra cabe despertar no espectador estão providos pelo caráter da composição. A disciplina Arquitetura, armada convenientemente de compostura, inteligência e legibilidade, arroga-se portar fala, '*architecture parlante*', e o espírito informado compreende a edificação em seu tipo pela conveniência da disposição de seus elementos.(AZEVEDO, 2018, p. 31)

Nestes poemas arquitetônicos, Boullée buscava o arrebatamento do sublime, naquilo que esta qualidade tem de inapreensível e de irrepresentável, de horrível beleza, do sombrio, da lugubridade, do memento mori. Em seus projetos, Boullée fidava-se das formas puras para evocar simbolismos lúgubres: volumes piramidais gigantes, por vezes enterrados, simbolizando o retorno ao mundo inorgânico; ou esfera que engloba, totalizante, do átomo ao cosmos.

Boullée agencia seu léxico formal de modo a potencializar o choc, como no acesso ao Cenotáfio de Newton, que se dá por uma passagem subter-

rânea, longa e estreita, que leva ao centro do volume circular, este vasto como o próprio Universo. A transição do minuto ao infinito destila o drama. A passagem do estado físico para o psíquico através do movimento, do mover para o comover. Tido como arquiteto revolucionário, Boullée era um homem de seu tempo, um demiurgo da razão, da imaginação e do sentimento: “O hábil arquiteto dispõe com esmero e solércia os componentes de seu discurso edilício de modo a, seduzindo e educando, conduzir o público à persuasão, corolário da comoção.” (AZEVEDO, 2009, P. 13)

Figura 2 - Etienne-Louis Boullée - Cenotáfio de Newton: corte

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

A teoria da montagem de Eisenstein

A combinação entre signos é fundamento essencial para a teoria da montagem de Eisenstein, cujo princípio o autor sempre buscou analogias em suas observações de mundo, como, por exemplo, no processo de formação do ideograma com o procedimento da montagem. O ideograma (grafia de uma ideia), sendo um conceito abstrato, é resultado da combinação de dois hieróglifos cujos referentes são concretos, ou seja, referenciam-se diretamente à coi-

sa real. Décio Pignatari (2014) oferece um exemplo: em chinês, o hieróglifo de ‘árvore’ combina-se com o hieróglifo de ‘sol’ para resultar no ideograma ‘leste’. Portanto, o ideograma não se trata de uma soma de dois hieróglifos, mas de um processo de síntese - ou ‘cópula’, como diria Eisenstein - que, a partir do real, gera um valor de outra dimensão ou grau (CAMPOS, 1994) e, conseqüentemente, com um alto potencial evocativo.

Figura 3: Xilogravura Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa (Mikawa no Yatsuhashi no kozu), de Katsushika Hokusai, aprox. 1833-34.

Fonte: <https://www.worcesterart.org/exhibitions/floating-world/>. Acesso em 30/10/2023.

Eisenstein observara que o princípio da montagem permeava todos os aspectos da vida no Japão, exceto, por ironia, o cinema japonês. Ao observar a xilogravura ‘Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa’, de Katsushika Hokusai, o autor percebe os princípios da

montagem na composição da paisagem. Utilizando um termo do cinema, Eisenstein ‘decupa’ (corta em partes, analisa) seus signos constituintes, tecendo análises combinatórias entres os signos ‘pontilhão’, ‘montanha’, ‘arbusto’ e ‘nuvem’, conforme suas anotações abaixo:

Figura 4: Sergei Eisenstein: análise da xilogravura de Katsushika Hokusai, Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa (Mikawa no Yatsunashi no kozu).

Fonte: Exposição Serguei Eisenstein e o mundo. Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2023. Foto do autor.

O drama como subproduto da montagem

Etimologicamente, a palavra drama tem origem no grego e significa ação. A ação na dimensão do espaço e do tempo pode ser entendida como o próprio ato do mover-se ou fazer mover. Para Eisenstein, o drama é um produto do procedimento da montagem: “a montagem é uma ideia que nasce da colisão de planos independentes – planos até opostos um ao outro: o princípio dramático.” (EISENSTEIN, 2002). Se o drama emerge dos processos dialéticos da montagem, a sua quantificação é medida através da tensão

(conflito) entre dois planos que colidem. No artigo *Montage and Architecture*, Eisenstein define que os fundamentos do cinema são os princípios da sequencialidade e da montagem dos planos visuais e que a arquitetura organiza o espaço de modo semelhante.

Auguste Choisy (1899) realiza uma análise sobre a implantação dos edifícios que compõem a Acrópole em Atenas. Observando em planta, há uma aparente falta de princípio organizativo cartesiano que ordenasse a distribuição dos edifícios no terreno, mas Choisy demonstra que a implantação na Acrópole obedece a um outro princípio, mais sutil e elaborado. O que orienta a implantação é o efeito cênico e seu impacto no observador em sua primei-

ra impressão. Os edifícios se revelam ao observador um a um, em toda sua imponência individual, como numa sequência de pinturas (tableaux) sucessivas. A vista angulada, mirando o edifício em três quartos é valorizada por ser mais majestosa e pitoresca, excepcionalizando a vista frontal. Isto fica mais claro ao se aproximar do edifício mais icônico do conjunto, o Par-

thenon. Chega-se até ele obliquamente e os degraus da escadaria que levam ao estilóbato são curvados, de modo a se alinharem a quem observa o edifício em três quartos, e não de frente. Ao valorizarem a simetria ótica, os gregos rompem com a simetria geométrica, claramente valorizando o aspecto teatral da experiência arquitetônica.

Figura 5: Acrópolis de Atena

Fonte: artigo Montage and architecture, periódico Assemblage, Cambridge, n. 10.

Sergei Eisenstein (1989) revisita o estudo de Choisy e conclui que a implantação dos edifícios que compõem a Acrópolis ateniense foi organizada conforme uma sequência cinematográfica, onde os edifícios se revelam ao observador um após o outro, com o ritmo da montagem sendo definido pela distância que separa os edifícios e pelo tempo de caminhada entre eles, ao que ele define de 'montage plan'. O autor deduz que o embate entre os signos (edifícios) arquitetônicos da Acrópolis de Atenas sintetiza a solenidade como significado. Declara, enlevado, que a Acrópole de Atenas é cinema em forma de arquitetura. Infere-se que a ideia de cine-

ma prescinde da invenção do cinematógrafo por pelo menos 2.500 anos: "Não há homem primitivo; há meios primitivos. Potencialmente, a ideia é constante desde o início." (LE CORBUSIER apud AZEVEDO, 2018, p.95).

A montagem como princípio dialético, na qual a colisão de dois signos gera um terceiro significado, transcende o cinema para se tornar um procedimento de linguagem não-verbal, capaz de representar conceitos abstratos até então só possíveis pela linguagem verbal. Um dos exemplos mais representativos da capacidade de comunicação da montagem foi realizada pelo cineasta soviético Lev Kuleshov.

Figura 6: O efeito Kulechov

Fonte: <https://www.studiobinder.com/blog/kuleshov-effect-examples/>. Acesso em 04/08/2022.

Em sequência a um primeiro plano do rosto do ator Ivan Mosjoukine em expressão facial neutra, Kuleshov intercalou, em três diferentes montagens, planos de um prato de sopa; uma criança dentro de um esquife; e uma mulher no divã. A audiência teve a percepção de que a expressão facial de Mosjoukine se alterava a cada exibição, demonstrando uma expressão de fome; de tristeza; e de luxúria quando, em realidade, tratava-se da repetição do mesmo plano inicial do ator. Este experimento demonstra que a montagem é um fenômeno mental, no qual é o observador quem atribui um terceiro significado à combinação de dois signos que, isoladamente, possuem significados não relacionados.

Tomando como referência a montagem com a criança no esquife, o experimento de Kuleshov demonstra como o princípio dramático (a percepção de tristeza) é resultado da colisão de dois signos (rosto do ator mais criança no esquife). Também

demonstra a montagem como procedimento capaz de gerar significado abstrato (tristeza) a partir do embate entre dois signos que possuem significados concretos (rosto do ator e criança no esquife).

De acordo com Lucrécia D'Alessio Ferrara (2007), a montagem é um procedimento de linguagem reconhecido por organizar o espaço em suas espacialidades, ou seja, nas experiências do corpo em movimento no espaço. Segundo a autora, a montagem é o conceito fundamental da espacialidade no modo pelo qual organiza o espaço e torna comunicantes as invisíveis imagens da sua capacidade de estruturar e dialetizar a transmissão da cultura. Portanto, a montagem é capaz de revelar a capacidade transmissível do espaço, oferecendo sínteses cognitivas através de associações entre elementos sensíveis, díspares e heterogêneos para, com eles, construir espacialidades com qualidades estéticas e comunicantes.

A promenade arquitetônica como dramaturgia

A arquitetura árabe nos dá um aprendizado precioso. Ela aprecia o caminhar à pé; ao se caminhar, ao se movimentar é que se vê o desenvolver dos ordenamentos da arquitetura. É um princípio contrário à arquitetura barroca que é concebida no papel, ao redor de um ponto fixo teórico.
(LE CORBUSIER, 1947, p.24)

A reflexão do arquiteto se converte em uma nova espacialidade inaugurada por ele mesmo: a janela em fita. Ao contrário de uma janela que propõe ser uma abertura que oferece ao espectador um ponto de vista único, a janela em fita permite ao observador se deslocar pelo panorama oferecido pela vasta abertura, inaugurando uma experiência espacial equivalente ao movimento de travelling no cinema.

Figura 7: A janela em fita como espacialidade cinematográfica

Fonte: Le Corbusier et Pierre Jeanneret - Oeuvre Complète de 1910-1929, p.129.

O caráter cinematográfico, dramático e discursivo da experiência arquitetônica é consolidado por Le Corbusier e seu conceito de promenade architecturale, aplicado pela primeira vez em seus projetos Villa La Roche e Villa Savoye. Sobre a esta última, Le Corbusier discorre em sua coletânea Obras Completas 1929-1934: “Esta casa é uma verdadeira promenade arquitetônica, oferecendo vistas constantemente variadas, inesperadas, às vezes surpreendentes.” (LE CORBUSIER, 1947).

Le Corbusier descreve os espaços da Villa Savoye de forma sequencial, num encadeamento de diversos pontos de vistas: a narrativa se inicia na entrada do terreno, à bordo de um automóvel, se desenvolve à pé pelo interior da residência através de reviravoltas e caminhos ascendentes e finaliza com o apogeu no último pavimento, onde está o solário. A compreensão espacial da Villa Savoye só é possível através de uma sequência de visuais geradas pelo caminhar do observador, resultando no conflito dialé-

tico entre posições planas versus inclinadas, frontalidades versus rotacionalidades, opacidades versus transparências. Do embate entre essas posições antagonônicas surge a espacialização do drama eisensteiniano, adjetivado pelo arquiteto como “inesperadas” e “surpreendentes”.

É oportuno mencionar a sequência espacial da Villa Savoye em relação à definição de tragédia por Aristóteles, conforme conceituado em *Arte Poética*. Segundo o filósofo grego, a tragédia é definida como a representação de uma ação importante e completa, com início, meio e fim, ação esta que tem o objetivo de produzir a catarse ou a purgação das emoções.

Em *Technique of the Drama*, Gustav Freytag (1894) estabelece uma estrutura dramática baseada nos preceitos de Aristóteles. Esta estrutura é aplicada em vários meios e permanece relativamente inalterada desde as definições aristotélicas de tragédia e drama, sendo considerada uma estrutura dramática clássica.

Freytag define que uma narrativa deve seguir um sequenciamento de eventos com início, meio e fim, caracterizando uma estrutura em 3 atos. O 1º ato corresponde à exposição do sistema, que está em equilíbrio, em estase. Um incidente incitante causa o desequilíbrio desse sistema, inaugurando o 2º. ato e gerando uma ação ascendente na narrativa, através de uma sequência de conflitos (embates dialéticos), numa relação de causa e efeito. Esta ascensão leva a um clímax/apogeu, ou a purgação das emoções, como disse Aristóteles. A partir deste ponto, inicia uma ação descendente na narrativa, que corresponde ao movimento de reajuste (resolução) do sistema até ele atingir um novo ponto de estase, finalizando o 2º. ato. O 3º. ato é o sistema em um novo equilíbrio, o que conclui a narrativa.

A representação gráfica desta estrutura dramática é convencionalmente chamada de arco dramático ou pirâmide de Freytag. Uma análise comparativa entre as figuras 8 e 9 demonstra que a Villa Savoye poderia ser interpretada como a espacialização de uma estrutura dramática clássica:

Figura 8: A pirâmide de Freytag

Fonte: <https://entenderficcao.com.br/2018/07/05/tudo-o-que-voce-precisa-saber-oara-estruturar-uma-narrativa/>. Acesso em 02/08/2022.

Figura 9: Corte Transversal da Villa Savoye

Fonte: Le Corbusier et Pierre Jeanneret - *Oeuvre Complète de 1929-1934*, p.25.

Tanto em Villa Savoye quanto na Acrópolis de Atenas, a organização espacial preconiza uma narrativa aristotélica, com início, meio e fim, seguindo um percurso ao longo de eixos bem definidos e enfatizando os estímulos visuais. Dessa forma, o sujeito da experiência converte-se num olhar passivo que, por mais que haja uma mediação entre corpo e espaço, as evocações de conhecimentos, memórias e emoções estão circunscritas no espectro concebido pelo arquiteto. Por outro lado, Juhani Pallasmaa (2008) defende uma experiência arquitetônica cinestésica, menos centrada na visão e privilegiando os aspectos hápticos. Assim, a arquitetura deve superar a experiência puramente visual, fundamentada em um olhar que se desloca por variados pontos de vistas pré-definidos, para uma experiência multisensorial, fundamentada no corpo como um todo que experiencia o espaço através do deslocamento, constituindo um paradigma fenomenológico na construção dramática.

gica, não mais dependente da visão ou de um sistema cartesiano, herança do ocularcentrismo e da perspectiva como forma de conhecimento, atributo do pensamento iluminista.

O projeto da Maison Bourdeaux, de Rem Koolhaas é um exemplo de organização espacial dinâmica que permite múltiplas espacialidades e, portanto, múltiplas narrativas. A residência se situa sobre uma colina que dá vista à cidade que lhe nomeia, no sudoeste da França. Concluído em 1998, o projeto propunha, de acordo com o arquiteto, redefinir o termo 'máquina de morar', através de uma concepção espacial dinâmica e em constante estado de reconfiguração.

A casa foi projetada para uma família, cujo marido havia sofrido um acidente que o deixou paralisado dos membros inferiores, tornando o programa de necessidades mais complexo. De acordo com Andrew Kroll, em análise no sítio eletrônico ArchDaily, Koolhaas propôs uma volumetria simples, mas espacialmente complexa e inovadora em termos de organização. A residência é uma compilação de três casas, uma sobre a outra, cada uma delas com características singulares e seus próprios condicionantes espaciais.

Ainda segundo Kroll, a residência aparece como três entidades diferentes, que oscilam entre o opaco e transparente. O volume do pavimento inferior se assenta como uma massa pesada, como que esculpida na colina. O interior é cavernoso e labiríntico, recluso. O volume do meio é transparente, social, a planta é livre, e oferece vistas para a cidade de Bordeaux. O volume superior é opaco, íntimo e familiar, com pequenas perfurações como aberturas. A 'montagem' dos volumes opondo opacidade versus transparência cria o processo dialético que tensiona dramaticamente todo o conjunto.

Os três volumes são conectados por um elevador central. No entanto, não se trata de um elevador comum, pois não é somente um espaço transitório de circulação vertical. Trata-se de uma plataforma elevatória que permite o uso como espaço de permanência (lazer, trabalho) e que provê acesso para todos os espaços da casa.

Este espaço que se move verticalmente pela residência estabelece diversas configurações espaciais, inaugurando espacialidades que, de certa forma, desafiam os paradigmas de linearidade, contiguidade e sequencialidade do espaço narrado.

Figura 10: Maison Bordeaux, de Rem Koolhaas

Fonte: https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma/5037fb4b28ba0d599b000774-ad-classics-maison-bordeaux-oma-photo?next_project=no. Acesso em 03/08/2022.

Figura 11: Maison Bordeaux, de Rem Koolhaas

Fonte: https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma/5037fb2628ba0d599b000772-ad-classics-maison-bordeaux-oma-photo?next_project=no. Acesso em 03/08/2022.

A residência foi retratada no filme *Koolhaas Houselife* (2008), de Ila Bêka e Louise Lemoine. Trata-se de um documentário que retrata o cotidiano de Guadalupe Acedo, na sua jornada como empregada doméstica da residência. O ponto de vista da narrativa desafia a hierarquia social na escolha do protagonista, ao preterir o proprietário pela pessoa que faz a limpeza e manutenção da ‘máquina de morar’.

Guadalupe, como indivíduo que experiencia o espaço através do seu deslocamento e interação direta, inaugura espacialidades inéditas e não pre-

vistas inicialmente na concepção do espaço, principalmente por que sua atividade profissional requer a subversão dos usos, funcionalidades, percursos e hierarquias espaciais e sociais. Guadalupe, como personagem, se assemelha a Monsieur Hulot em *Meu Tio* (1958), de Jacques Tati, como indivíduo deslocado de seu lugar. Ela mesma, em determinado trecho do filme, admite não possuir relação afetiva com a *Maison Bourdeaux*. Entretanto, na experiência espacial como fenômeno mediativo, Guadalupe afeta o espaço e o espaço a afeta.

Figura 12: Fotograma do filme *Koolhaas Houselife*, de Ila Bêka e Louise Lemoine, 2008 (58 min.).

Fonte: <https://www.wbez.org/stories/koolhaas-houselife-a-new-film-about-architects-home/4d84b544-a561-4df7-a023-857e518ae819>. Acesso em 03/08/2022.

Em semelhança com a *Villa Arpel* de *Meu Tio*, a *Maison Bourdeaux* contribui de forma anímica para o estabelecimento de uma dramaturgia através do movimento: um piano nobile que ascende/desce pelos pavimentos, aberturas que pivotam, cortinas que bailam ao vento, um mastro reluzente que abre e fecha painéis. As infiltrações, panes mecânicas, erros de projeto e execução, as complexas e minuciosas manutenções que

acometem a residência a converte, também, num ‘proto-agonista’, no primeiro que sofre. Neste caso, a montagem de conflitos entre ascendente versus descendente, seco versus molhado, funcional versus disfuncional, tensionam a narrativa para sintetizar a comédia. Conforme Aristóteles define em *Arte Poética*, o ridículo reside num defeito e numa tara que não apresentam caráter doloroso ou corruptor.

Do mover para o comover

Em *Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film*, Giuliana Bruno (2018) propõe que o movimento produz emoção, causando um transporte do estado físico para o psicológico, do mover para o co-mover, do cinemático para o cinestésico. Em *Asas do Desejo* (1987), o diretor Wim Wenders (1990) intencionava imprimir na película uma noção da história da cidade de Berlim desde o pós-guerra. Um filme que pudesse manifestar a percepção de quando se chega à cidade pela primeira vez, uma sensação palpável diante dos olhos, presente no ar, sob os pés e nos rostos de seus habitantes mas que, no entanto, era ocultada pelos filmes até então rodados naquele lugar. E era esta sensação que distingue a vida em Berlim de qualquer outra cidade. Visitar Berlim seria

para o cineasta “as únicas e verdadeiras experiências da Alemanha”, pois a vida na Alemanha Ocidental só podia ser experienciada pela renegação ou ausência do lado oriental, ausência esta que se fazia física e emocionalmente presente no outro lado.

No filme, há uma cena na qual um homem, já idoso, caminha por uma grande área descampada, contígua ao muro de Berlim. Ele está acompanhado do anjo Cassiel, o qual escuta seus pensamentos, sem ser percebido. É um terreno sem uso na cidade, esquecido, mas com alto potencial evocativo, como os *terrain vague* de Ignasi de Solà-Morales (2002). Durante o percurso, o homem custa a acreditar que ali é, ou foi, a Potsdamer Platz. Ouvimos seus pensamentos, o lugar sendo capaz de evocar nesta pessoa suas memórias da juventude no pré-guerra, quando aquele terreno degradado era uma praça cheia de vida e movimento.

Figura 13: Potsdamer Platz em *Asas do Desejo*. Direção Wim Wenders, 1987 (128 min.).

Fonte: Criterion Collection, Bluray.

A cena da caminhada tem a inserção de imagem de arquivo de Berlim em ruínas ao término da Segunda Guerra Mundial, que ‘quebram’ o tempo presente da cena, auxiliando na apreensão das camadas temporais que estão soterradas sob a superfície remanescente da Potsdamer Platz. Cinematograficamente, trata-se de um dispositivo amparado nas ima-

gens dialéticas de Walter Benjamin, como “o ocorrido de uma determinada época é sempre, simultaneamente, o ‘ocorrido’ desde sempre.” (BENJAMIN apud FERRARA, 2007, p.30). A camada temporal do passado se interpõe ao presente, negando ao progresso da história que aquele período fique para trás. A imagem das ruínas e a encenação naquele terreno abandonado

do - mas inicial de que abrigou uma vida pulsante -, revela que, em Potsdamer Platz, o espaço está “saturado de agoras” (BENJAMIN apud WISNIK, 2019, p.141), demonstrando que o passado nunca passa.

Ao observar a escritura da cena da caminhada em Potsdamer Platz, percebe-se como os varia-

dos elementos cênicos se articulam para atingir o discurso que desejava o cineasta, especialmente os diálogos escritos por Peter Handke e a relação afetiva do diretor com o espaço descrito, mediada pelo caminhar do personagem de Homero e pelos movimentos de câmera:

Figura 14: Trecho do roteiro de *Asas do Desejo*, de Wim Wenders e Peter Handke.

2079. PLANO GERAL para PLANO MÉDIO, exterior, dia (21 segs) No muro em Potsdamer Platz: Homero caminha, acompanhado de seu amigo, que o segue. Ao fundo, os trilhos do Maglev.	HOMERO (Voice Over) Não consigo encontrar a Potsdamer Platz! Não, quero dizer aqui... Ela não pode ser! <i>Potsdamer Platz, Berlin, Café Asti...</i>
2080. PLANO GERAL para PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (30 segs) (Travelling e panorâmica) Homero e Cassiel em frente ao muro. Eles passam por baixo dos trilhos do Maglev, aproximando-se da câmera que começa a segui-los.	HOMERO (V.O.) À tarde, conversa vai e tomava um café, cobria-se o público antes de fumar me u charuto na Lönse e Wolf, uma renomada fabrica de bem em frente. Então, ela não pode ser isso aqui, Potsdamer Platz, não! Você não encontra ninguém que você possa...
2081. INSERIR, PLANO GERAL, exterior, dia (8 segs) (imagem de arquivo, em cores) Ruínas fachadas, o céu azulizado delas (travelling)	HOMERO (V.O.) <i>perguntar: Exa como um lugar no nível da?</i>
2082. CLOSE, exterior, dia (10 segs) (Travelling) Homero caminha com seus olhos fechados e acabamos de ver as ruínas em sua mente. Cassiel apoia sua mão nos ombros de Homero.	HOMERO (V.O.) Bordas, ônibus com cavalos e dois cães, o meu e o do Chocolate Hamann.
2085. PLANO MÉDIO, exterior, dia (2 segs) Cassiel, esculpindo e observando o velho homem.	
2086. PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (10 segs) Homero em suas poltronas. Triste, ele observa os arredores.	HOMERO (V.O.) Café-me. Música, o pobre e imortal cantores, abandonado de seus mortos e viventes...
2087. PLANO GERAL - exterior, dia (3 segs) Capim alto em todo o lugar. Ao fundo, os trilhos do Maglev e o muro.	HOMERO (V.O.) cerveja, etc...
2088. PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (14 segs) Homero em frente a uma loja de souvenirs em Potsdamer Platz. Ele segura uma pequena caixa de madeira em suas mãos e gira a manivela. Ele reconhece as primeiras notas da melodia "Das ist die Berliner Luft...". Homero sorri.	HOMERO (V.O.) tudo em pessoas, de infância as mãos e a tua infância, mudou-se ou necessidade de lá fora no amor da terra de ninguém.

FIM DO SEGUNDO ATO

A apreensão do ‘continuum’ da cultura e da tradição daquele lugar que já foi o centro da vida cotidiana da Berlim dos anos 1920, concretiza lembranças e estimula a recordação, amplificadas pelo poder evocativo das ruínas e dos espaços degradados. A memória é, portanto, espacial e situacional, segundo Juhani Pallasmaa, fazendo com que lembranças sejam conectadas a lugares específicos.

Também é possível perceber o processo de mediação entre Homero e a Potsdamer Platz como um intercâmbio, onde o ser se assenta no espaço e o espaço se assenta no ser (PALLASMAA, 2018). Ademais, o velho homem representa a memória corporificada, ou seja, a memória do corpo como instrumento de reconstrução da lembrança, o que, nas palavras do filósofo Maurice Merleau-Ponty, seria um recurso que “torna visível como o mundo nos toca”. (PONTY apud PALLASMAA, 2018, p.24)

Desse modo, a cena que o personagem Homero caminha pelo terrain vague de Potsdamer Platz, acompanhado do anjo Cassiel, exemplifica essa condição de alteridade entre o eu e o outro, da ausência e da presença, das camadas temporais do passado pressionando a condição de expectativa do porvir e, finalmente, estabelecendo Potsdamer Platz como um local onde a verdade, ou seja, sua condição de real, emana na encenação ficcional, sendo o simulacro incapaz de acobertar a realidade.

“Berlim é um ‘lugar histórico da verdade’¹.
Nenhuma outra cidade é tanto um símbolo,
Tão LUGAR DE SOBREVIVÊNCIA,
Tão exemplar do nosso século.
Berlim está tão dividida como o nosso mundo,
como o nosso tempo,
como homens e mulheres,
como jovens e velhos,
como pobres e ricos,
como cada uma das nossas experiências.
Berlim estaria ‘destruída’, dizem muitos.
Eu digo: Berlim é mais real do que todas as outras
cidades.
Justamente: mais um LOCAL do que uma CIDADE.
‘... viver nesta cidade da verdade indivisa,

relacionar-se com as formas invisíveis do Futuro e do Passado...’²”
(WENDERS, 1990)

Após a reunificação de Berlim, Potsdamer Platz sofreu a derradeira tentativa de velamento do seu passado. A condição de expectativa do vazio foi eliminada por um conjunto de arranha-céus e demais edifícios que demarcavam a nova Potsdamer Platz como pedra fundamental de uma cidade que debutava no mapa do capitalismo global.

Se para Wim Wenders, a vivência do lado oeste da cidade ocorria em relação à ausência do lado oriental, após a vitória triunfal do lado capitalista, o que se sucedeu foi a conversão do outro à sua imagem. Portanto, pouco se tratou de uma reconciliação, mas de uma capitulação ao discurso do livre mercado global. Se Ignasi de Solà-Morales afirma que as fotografias e filmes que vemos irão pré-figurar a experiência vivenciada de determinado local, então, Potsdamer Platz, como imagem, tornou-se um signo sem referente, em “uma situação em que os discursos e as imagens se emancipam das coisas às quais se referem, constituindo uma trama autônoma e retórica, sem lastros verificáveis na realidade.” (WISNIK, 2018, p.97)

Uma visita à Potsdamer Platz atual nos deixaria tão desorientado quanto Homero: Onde estaria a Potsdamer Platz? Daimler-Benz, DB, Sony Center, Cinemaxx, ao quê evocam esses signos? Alguém se lembrará deles como um dia Homero se recordou do Café Josti? Alguém se lembrará deles como o espectador se recordará de Potsdamer Platz em Asas do Desejo? Esta última indagação apenas comprova a inversão de um paradigma: a representação verdadeira de Asas do Desejo versus a realidade ilusória da nova Potsdamer Platz.

O muro, o trilho do maglev, o vazio urbano, o hotel Esplanade - onde foi rodada a sequência em que Damiel, já encarnado, encontra Marion durante um concerto de Nick Cave -, nada mais existe³,

² Retirado de Mythos Berlin, Concepte.

³ De acordo com Paulo Tavares, partes do hotel Esplanade,

¹ Citado do programa da exposição Mythos Berlin, Concepte.

tendo sido substituído por um conjunto arquitetônico ‘esquizofrênico’ nas palavras de Paulo Tavares, que se utiliza da acepção laciana da palavra, de quando um signo perde a relação com seu referente.

uma ruptura deliberada da continuidade temporal e cultural deste espaço. Berlim é uma cidade onde as memórias da destruição causadas pelo nazismo são onipresentes. Nesta cidade, a guerra não terminou

Figura 15: Noite da véspera da inauguração do complexo Daimler-Benz em Potsdamer Platz, 01 de Outubro de 1998.

Fonte: Der Potsdamer Platz: Die größte Baustelle Europas

À reconstrução da Potsdamer Platz poderia ser aplicado um outro termo cunhado por Juhani Pallasmaa, o da ‘amnésia arquitetônica’. Pois atualmente, este espaço converteu-se num não-lugar, incapaz de resgatar o passado, de articular a passagem do tempo, e tampouco de incitar um processo de mediação que evoque memórias atreladas ao que este espaço significou culturalmente, mentalmente e humanamente em suas camadas temporais precedentes.

Contudo, cabe conjecturar a arquitetura da amnésia como abordagem proposital, causando

em 1945. Ela se estendeu por mais quatro décadas, até 9 de Novembro de 1989, dia da queda do Muro de Berlim e, conseqüentemente, dia da reunificação da cidade.

Portanto, Berlim, como memória coletiva, é a espacialização do trauma, evocando lembranças de violência, morte, segregação, humilhação e vergonha localizadas na camada temporal do século XX. Porventura, na euforia da reunificação e na ânsia de tempos melhores, abriu-se a possibilidade, quase que de sobrevivência, de fabricar uma nova identidade e de bloquear

como o salão de banquetes, foram translocadas em 75 metros para serem incorporadas ao projeto do Sony Center, de Helmut Jahn.

este passado na reconstrução de Potsdamer Platz. Desse modo, a reconciliação deste espaço com o seu continuum fora adiada para tempos futuros.

Conclusões

Assim como a infinitude de narrativas humanas que existem, igualmente há um número ilimitado de projetos arquitetônicos e filmes que possam demonstrar - certamente de forma mais exitosa que os exemplos utilizados neste artigo -, a aplicabilidade do conceito de montagem na criação de espacialidades dramáticas, que evoquem no corpo que se relaciona com esse espaço pensamentos, memórias e emoções. Tratam-se, também, de conceitos que não permanecem imutáveis no tempo e espaço, tampouco poder-se-ia afirmar que se trata de uma progressão evolutiva. O que é certo é que tais noções acompanham o percurso da humanidade e, contemporaneamente, também se vêem no compromisso de entender esse mundo onde o que abundam são narrativas, tantas falsas no meio de algumas verdadeiras, como exemplificado no caso de Potsdamer Platz. Se é complexo, hoje, distinguir a natureza simulacral da realidade e até que ponto a disciplina da arquitetura se apropria disso, talvez falte, na experiência do espaço contemporâneo, mecanismos para uma tomada de distância crítica num ambiente de total imersão e hipervisibilidade dos signos, ainda predominantemente visuais.

Referências

ASAS do desejo. Direção: Wim Wenders. Produção: Road Movies, Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk. Alemanha: Basis-Film-Verleih GmbH, 1987. Bluray.
ARISTÓTELES. Arte poética. São Paulo: Martin Claret, 2011.

AZEVEDO, Ricardo Marques de. Metrópole e abstração. São Paulo: 2018.

_____. Antigos modernos: estudos das doutrinas arquitetônicas nos séculos XVII e XVIII. São Paulo: FAUUSP, 2009.

BARTHES, Roland; DUISIT, Lionel. An introduction to the structural analysis of narrative. *New Literary History*, Baltimore. Vol. 6, n. 2, p. 237-272, 1975.

CALLAHAN, Aleesha. Maison à bordeaux. *Architectuul*. 2013. Disponível em: < <http://architectuul.com/architecture/maison-a-bordeaux>>. Acesso em 10/08/2021.

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977.

CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014.

EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

_____. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

EISENSTEIN, Sergei; BOIS, Yve-Alain; GLENNY, Michael. Montage and architecture. *Assemblage*, Cambridge, n. 10, p. 110-131, Dez. 1989.

FERRARA, Lucrecia D'Alessio (org.). Espaços comunicantes. São Paulo: Annablume, 2007.

FREYTAG, Gustav. Technique of the drama: an exposition of dramatic composition and art. New York: Scott, Foreman and Company, 1894.

HANDKE, Peter; WENDERS, Wim. Der himmel über Berlin: ein Filmbuch von Wim Wenders und Peter Handke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.

KROLL, Andrew. Ad classics: maison bordeaux / oma. *ArchDaily*, 2011. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma>>. Acesso em 09/08/2021.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. Oeuvre complète de 1910-1929. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1947.

_____. Oeuvre complète de 1929-1934. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1947.

LE CORBUSIER. Towards a new architecture. New York: Dover, 1986.

Oma maison à bordeaux. Divisare, 2015. Disponível em <<https://divisare.com/projects/302583-oma-maison-a-bordeaux>>. Acesso em 10/08/2021.

PALLASMAA, Juhani. Essências. São Paulo: Gustavo Gili, 2018.

_____. The eyes of the skin: architecture and the senses. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

SOLÁ-MORALES, Ignasi. Terrain-vague. In: Territórios. Gustavo Gili, 2002. <https://www.archdaily.com.br/br/01-35561/terrain-vague-ignasi-de-sola-morales>. Acesso em 12/01/2024.

TAVARES, Paulo. Arquitetura e esquizofrenia ou “não encontro Potsdamer Platz”. Vitruvius, Arqtextos 071.07, abr. 2006. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/06.071/365>>, acesso em 03/01/2024.

TSCHUMI, Bernard. Architecture and disjunction. Cambridge: MIT Press, 1996.

WENDERS, Wim. A lógica das imagens. Lisboa: Edições 70, 1990.

WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

_____. Architettura per il cinema e cinema per l'architettura. Bianco e Nero, Rome, anoXI, n.8/9, 1950.